

ITC: Inspección Técnico-Criminalística
Pantano de Buendía
19 Marzo 2013

40° 23'
2° 43'

FOCUS Gonzalo Castaño Moraga

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

Revista de Criminología y Ciencias Forenses

Año VI · Número 21 · Trimestral · Abril/junio 2013 · 8 €
DOI: 10.5281/zenodo.12801505

TÍTULO SUPERIOR EN CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES

El **TÍTULO SUPERIOR EN CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES**, ofrece una especialización integral en las diferentes áreas del conocimiento criminológico a través del estudio de sus fundamentos teóricos y el desarrollo de programas prácticos con los más modernos sistemas de investigación criminal

+ información: www.villanueva.edu

TÍTULO SUPERIOR
**CRIMINOLOGÍA Y
CIENCIAS FORENSES**
VILLANUEVA CENTRO UNIVERSITARIO

VILLANUEVA
CENTRO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

UNICRI
Promoting security, serving justice
building peace

**Alberto
Albacete Carreño**

Licenciado en
Criminología |
Máster en
Psicopatología
Criminal
alberto.albacete@telefonica.net

THEODORE ROBERT COWELL

Ted Bundy

(24/11/1946 – 24/01/1989)

- Fue hijo de madre soltera, ya que su padre, un militar americano no le reconoció, vivió con sus abuelos simulando que su madre era su hermana; asumió el apellido Bundy de su padrastro, éste tuvo cuatro hijos más con la madre de Ted, todo esto supuso una importante dificultad de relación con sus hermanos, lo que le marcaría en un futuro en sus relaciones sociales y afectivas.
- Buen estudiante y con buenas calificaciones, llegó a finalizar sus estudios de Derecho.
- Su primera relación sentimental, en 1967, que duró dos años, le dejó marcado para siempre, en sus crímenes siempre buscó el parecido físico de su primera novia: estudiantes jóvenes, morenas, pelo largo y lacio y peinadas con raya en medio.
- Antes de empezar su andadura de asesinatos cometió pequeños hurtos y delitos menores, utilizando el alcohol para desinhibirse y, posteriormente, seguir avanzando en su carrera delin cuencial.
- Desde que cometió su primer crimen en 1974 utilizó siempre la misma estrategia, la de un auténtico psicópata; para cometer sus asesinatos se aprove-

MALA-MENTE

ALBERTO ALBACETE CARREÑO

chaba de sus herramientas de seductor y su atractivo personal, para conseguir entablar conversaciones con sus víctimas, subirlas a su coche, asesinarlas y violarlas con la introducción de objetos sodomizándolas a la vez que las mordisqueaba. Esto llegó a ser objeto de investigación forense determinando la autoría algunos de sus crímenes por las huellas de su dentadura en los cuerpos de sus víctimas.

- Se le observó una personalidad criminal mixta, podía encontrarse una escena del crimen totalmente desorganizado, o por el contrario, escenarios donde había limpiado y ordenado todo lo relativo a su asesinato.
- Él achacó –y justificó– su personalidad de predador sexual a la adicción que tenía a publicaciones pornográficas, esto fue en una entrevista concedida horas antes de su ejecución en la silla eléctrica, tras confesar haber asesinado y violado a 28 mujeres, aunque existen analistas que le atribuyen más de 100 asesinatos.
- La vida de Bundy fue llevada al cine con las películas *Ted Bundy* y *Un extraño a mi lado*. ■

N.º 21 · Abril/junio 2013

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

REVISTA DE CRIMINOLOGÍA
Y CIENCIAS FORENSES

EDITA

Sociedad Española de
Criminología y
Ciencias Forenses
C/ Angustias, 34, 4.º izqda.
47003 Valladolid
Tel.: 983 258 225 · seccif.wordpress.com

COLABORA

Universidad Camilo José Cela
Madrid

DIRECTOR

Carlos Pérez Vaquero
cpvaquero@gmail.com

CONSEJO EDITORIAL

Aitor M. Curiel López de Arcaute
Ángel Ponce de León
Angélica Gurtiérrez Gutiérrez
Alberto Albacete Carreño
Antonio Ignacio Cela Ranilla
Carlos J. López Gobernado
César Alonso Zamorano
Fernando Pérez Álvarez
Francisco J. Oterino Durán
Jaime Gutiérrez Rodríguez
Javier Peña Echeverría
Jesús García Aller
José Delfín Villalaín
Juan José Arechederra
Marta Domínguez-Gil González
Roberto Carro Fernández
Vicente Herrero Hidalgo

MÉXICO:

Wael Hikal
somecrimnl@hotmail.com

DISEÑO Y ARTE

Ana Jarabo Benavides
juancarlanea@gmail.com

FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN
Gráficas Germinal

FOTOGRAFÍAS

www.morguefile.com
www.wikipedia.es

Depósito legal: VA-843-2007
ISSN: 1888-0665

LUGARES INSÓLITOS
EL HOTEL-PRISIÓN
DE ROERMOND
página 14

CASO PRÁCTICO
EL BALIZAMIENTO
CROMÁTICO DE
INDICIOS (BCI)
AITOR M. CURIEL Y
ANTONIO I. CELA
página 16

página 40

DOSSIER

CINCO GRANDES
TENDENCIAS
TECNOLÓGICAS
DE LAS QUE ESTAR
PENDIENTE EN
CRIMINOLOGÍA (II)

MARTINIANO
MALLAVIBARRENA

CÓMO TRATAR
EL ABUSO SEXUAL
INFANTIL
ANGÉLICA
GUTIÉRREZ
página 6

BIBLIOGRAFÍA
página 13

HEMISFERIO DERECHO
ENTREVISTA A CÉSAR
PÉREZ GELLIDA, AUTOR
DE MEMENTO MORI
CARLOS J. LÓPEZ
página 26

IN ALBIS
FRENOLOGÍA:
IN DUBIO PRO "FEO"
CARLOS P. VAQUERO
página 28

MALA-MENTE
ALBERTO ALBACETE
página 3

CASO PRÁCTICO
EL GESTO TIPO COMO
PILAR DE LA PERICIA
CALIGRÁFICA
página 5

INCISO Y CONTANTE
PIEZAS DE
CONVICCIÓN II
ROBERTO CARRO
página 24

EL LUGAR DE LAS LETRAS

NIEVES NAVARRO

EL GESTO TIPO COMO PILAR DE LA PERICIA CALIGRÁFICA

En Pericia Caligráfica se produce una profunda evolución desde sus orígenes. En la comparativa entre firmas y escritos ha habido diversas corrientes y autores que dejan su visión de la materia.

Si la pregunta es: **¿puede el gesto tipo ser la base científica sobre la que se apoya el complejo proceso de cotejar escrituras?** Para responder a esto, nos retrotraemos a los métodos utilizados y establecemos su grado de idoneidad al fin que se pretende, que no es otro sino descubrir si determinado/s documento/s dubitado/s pertenece/n o no al mismo sujeto escritor de la/s muestra/s indubitada/s.

Por enumerar alguno de los existentes: cuando el análisis que se ha de efectuar se basa en comparaciones gráficas meramente morfológicas hay que decir que no tiene cabida hoy día, así como tampoco la tiene si únicamente se apoya en mediciones –sistema grafométrico–; en ocasiones, también se aboga por utilizar la grafología pretendiendo a través del carácter de una persona atribuir o descartar como autor de un escrito a determinado sujeto escritor. Estos sistemas no deberán por tanto utilizarse de modo exclusivo; sin embargo el método grafoscópico añade un elemento fundamental en cualquier estudio de manuscritos cual son los gestos tipo.

En cuanto a las variadas escuelas de autores y cómo se muestran ante esta disciplina, alguno de ellos como **Crepieux-Jamin** (*ABC de la Grafología*) habla de los movimientos gráficos; **Max**

Pulver (*El simbolismo de la escritura*) se refiere al cerebro como artifice de los impulsos que mueven el útil escritural; **Val Latierro** (*Grafocrítica: el documento, la escritura y su proyección forense*) que considera al gesto gráfico como invisible a la acción vigilante de la conciencia; y otros más... El gesto tipo es, en palabras del español **Augusto Vels**, ese “algo” especial y característico de cada persona y de cada escritura.

Digamos por consiguiente que el gesto tipo:

- Es el movimiento de las manos (boca o pie) que se genera en el cerebro y que tiene su representación gráfica en la escritura,
- Destaca por su vocación de perdurabilidad,
- Configura elementos personalísimos en cada escribiente y
- Presenta peculiaridades gráficas estampadas espontánea y automáticamente.

Por todo lo que antecede, no parece arriesgado asumir, que el gesto tipo es un rasgo esencial que se debe tener en cuenta en cualquier cotejo de manuscritos. ■

ARPÓN/GANCHO

TORSIÓN

FINAL EN MAZA

Nieves Navarro Mozo
Perito Calígrafo
| Documentóloga |
Grafóloga | Profesora
UEMC
va0411@hotmail.com

CÓMO TRATAR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL

HOW TO DEAL WITH CHILD SEXUAL ABUSE

ANGÉLICA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Niños | Abuso sexual | Intervención | Víctima | Terapia

Children | Sexual abuse | Intervention | Victim | Therapy

RESUMEN / ABSTRACT

Este artículo trata sobre la ayuda a víctimas en casos de abusos sexuales a menores, dada la especial protección que necesitan los niños al ser sujetos más indefensos. La mayor vulnerabilidad de los niños hace necesaria una dedicación particular por parte de su familia, profesionales e instituciones.

This article is about the support to victims in cases of sexual abuses to minors because of the special protection children need as helpless persons. The vulnerability of the children makes necessary a particular dedication by their family, professionals and institutions.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Angélica Gutiérrez Gutiérrez

Jurista | Criminóloga | Máster en estudios sobre terrorismo y antiterrorismo
angelicadetp@gmail.com

“La falta de madurez, la ausencia de conocimientos y el no haber tenido un desarrollo completo influye en los menores a la hora de ser amenazados por personas de su confianza, que se aprovechan de dicha situación.”

La Victimología estudia a la víctima como persona que sufre las consecuencias, principalmente, de un hecho delictivo y abarca –entre otros aspectos– el análisis de su relación con el delito, la prevención o la intervención sobre ella una vez que ha padecido el daño.

Dentro de la diversa tipología de víctimas, algunos grupos, debido a su condición, se consideran como especialmente vulnerables y entre estos figuran los menores, al tratarse de sujetos más indefensos. Un menor puede ser víctima de cualquier tipo de delito pero, sobre todo, se encuentran más desprotegidos cuando sufren malos tratos o abusos sexuales puesto que, en muchas ocasiones, estos delitos se producen en el ámbito familiar (de padres a sus hijos) y, por lo tanto, no encuentran en quién apoyarse. También se da el caso de que los agresores sean abuelos o tíos del niño o solamente uno de los progenitores y entonces se añade el problema de creer o no al menor y enfrentarse a otro miembro de la familia.

Al no ser en general agresores desconocidos, cuando la víctima es algo más mayor y tiene el suficiente uso de razón, no se atreve a contarle a alguien lo que le ocurre o puede que haya sido amenazado por los propios familiares en caso de que diga algo. Los más pequeños ni siquiera sabrán lo que les está pasando y eso les podría causar un trauma que necesita ser tratado.

Estos casos son especialmente graves porque la falta de madurez, la ausencia de conocimientos de la víctima y el no haber tenido un desarrollo completo influye más al ser amenazados por personas de su confianza, que se aprovechan de dicha situación.

Aunque la víctima puede ser de cualquier edad y afectar tanto a niños como a niñas, el perfil mayoritario es el de las niñas y se centra en dos franjas de edad: a los seis-siete años o cercanas a la adolescencia (doce-trece). También es un grupo de riesgo el de los menores que sufren un retraso mental que no les permita comprender los hechos completamente. Asimismo, aumenta la vulnerabilidad del menor la relación que mantiene con su cuidador, puesto que se sirve de esta para cometer los abusos.

Las secuelas que las repeticiones de los abusos producen en las víctimas se manifiestan en cambios en su conducta. Hay que observar esos indicios para ver si un menor está siendo víctima de este tipo delictivo porque lo más probable es que él no se atreva a denunciarlo.

En los niños, esta pérdida de la inocencia supone una bajada de la autoestima por la humillación sufrida, posibles estados de depresión, problemas de sueño, miedo, etc. Los más pequeños experimentan un retraso en el desarrollo de su aprendizaje e inadaptación a su vida cotidiana y social. A veces se presentan también síntomas físicos (dolor de cabeza, náuseas...). El efecto de un trauma en un niño es como en un adulto sólo que tienen más dificultades para asumir los hechos ocurridos y expresar sus emociones.

En el caso de los adolescentes, que ya tienen más control sobre su vida y entienden lo que les está pasando, hace que lo que surja en ellos sean conductas antisociales, problemas de identidad sexual, depresiones, cambios en los hábitos alimentarios, inicio de adicción al alcohol o las drogas o incluso fugas de casa o intentos de suicidio.

Las circunstancias son muy diferentes en las distintas víctimas menores; no es lo mismo, por ejemplo, que el abuso provenga de los padres, en cuyo caso el menor se ve abandonado por quien precisamente debe protegerlo, que si es un profesor, un monitor o un vecino, ya que entonces lo normal es que obtenga todo el apoyo de su familia y será mucho más fácil la superación.

Igualmente depende de si son meses o años el tiempo que transcurre mientras el menor es víctima o la edad que tenga. A un adolescente le costará más que si es un niño de muy corta edad que entiende menos lo que le pasa y que probablemente lo supere con más rapidez y no le influya en los años posteriores.

También es importante la relación madre-víctima, sobre todo cuando el acosador es el padre. Hay que tener en cuenta que muchas veces el otro progenitor o ambos, cuando el abuso viene de fuera,

son ajenos a la realidad. Es necesaria una dedicación particular por parte de su familia, profesionales e instituciones para que todos coordinadamente eviten que en el futuro esos niños se conviertan en personas con problemas psicológicos o que sean ellos quienes causen problemas a los demás, actuando de la misma forma en la que han sido tratados.

Para tratar a la víctima menor es fundamental hablar con ellos, quitarles el sentimiento de culpa y hacerles comprender la situación para que no se sientan como “bichos raros” y puedan llevar una vida completamente normal a pesar de lo que han vivido. Si se realiza correctamente y las circunstancias son las adecuadas, se puede conseguir.

La intervención debe comenzar desde el momento de la revelación. Es importante que el niño esté tranquilo y que sienta que puede confiar en los profesionales con los que va a tener que comu-

“Para tratar a la víctima menor es fundamental hablar con ellos, quitarles el sentimiento de culpa y hacerles comprender la situación para que no se sientan como “bichos raros”.”

nicarse. Las relaciones de los menores son muy diversas, algunos al principio están tranquilos y más tarde es cuando manifiestan problemas, mientras que en otros, estos están presentes al contarlos y a medida que va transcurriendo el tiempo y el trauma se trata, experimentan una mejoría.

Hay que valorar su desarrollo evolutivo (de comunicación, de aprendizaje), si hay depresión (posible riesgo de suicidio) y trastornos de estrés postraumático (sueños, volver a experimentar los abusos), así como autolesiones, problemas sociales, desconfianza, etc.

Dentro de esta primera fase del descubrimiento de lo que ha sucedido, nos encontramos con varios problemas:

Por un lado, los niños más pequeños tienen dificultades para expresar exactamente los hechos dada su limitación del lenguaje, con lo que sus palabras pueden interpretarse de más de una manera y no dejarnos claro si el abuso está teniendo lugar o no, con la consiguiente incredulidad por parte de sus padres o en quien el menor esté confiando; y

Por otro, la coacción a la que se ven sometidos por las amenazas que sufren sobre algún tipo de venganza si lo cuentan, sobre todo si son adolescentes, que se sienten más avergonzados. Por este motivo, hay que tener mucho cuidado cuando por parte de familiares, profesores o incluso amigos, en el caso de víctimas adolescentes, se intuyan indicios de abusos; cualquier llamada de atención del menor debe ser escuchada. Estas personas también deben saber a qué lugares acudir si descubren o les cuentan que estos abusos existen, como juzgados, la

policía, servicios sociales, asociaciones o fiscalías de menores.

Una vez descubierto el hecho, es esencial tener al niño apartado del autor de los abusos, demostrados éstos, para evitar que se repitan, así como para que cumpla posibles amenazas con las que tenga a la víctima coartada para que no diga nada. Otro de los ámbitos en los que hay que intervenir, es en ayudar a las víctimas en todas sus entrevistas: con policías, jueces, médicos, etc. Aunque los menores estén legalmente más protegidos y declaren sin público y separados, nada va a evitar que tengan que pasar por la mala experiencia al tener que contar de nuevo los actos de los que han sido objeto y revivir la situación.

Lo primero que hay que hacer para tranquilizarlos es informarles bien del desarrollo del juicio (algo que realmente no suele hacerse con las víctimas de ningún tipo de delito aunque debería hacerse), ya que a la incomodidad explicada, se añaden los habituales nervios ante el hecho de tener que hablar en un juzgado, no saber cómo responder o cómo comportarse.

La asistencia a los niños tiene que ser tanto individual como en grupo:

- En el **tratamiento individual**, hay que ocuparse de los sentimientos de desorientación que el niño tiene por haber sido alejado de su hogar y su familia (en su caso), de culpa, la depresión y la falta de autoestima. El tratamiento no es igual en todos los casos porque no todos lo sufren de la misma manera ni sus circunstancias son iguales.

Se les debe enseñar a expresar y aceptar sus sentimientos, que superen el

trauma mediante juegos (para que no asocien las terapias a algo negativo), de manera que sean útiles para que el niño se encuentre en un buen ambiente y vaya confiando en otras personas. También hay que analizar el desarrollo de sus actividades sociales, enseñarles a controlar la ansiedad, la ira y la depresión, esta última, más frecuente en adolescentes. Necesitan ser motivados con actividades atrayentes que les proporcionen una excusa para mejorar en su vida, que recuperen las ganas de hacer lo que les gusta y compartir estas actividades con otras personas, lo que les hará sentirse útiles, mejorar su estado de ánimo y ver que son capaces de

ayudar a otras personas en su misma situación.

- Respecto al **tratamiento colectivo**, lo positivo es el trato con iguales (lo mismo que en el caso de grupos de padres cuando los abusos provienen del exterior o de otros miembros de la familia). Lo que persiguen estas terapias es la reafirmación de la víctima como individuo, como parte de una familia y como miembro de un grupo de iguales.

Este tipo de terapia es muy eficaz porque no hay nadie mejor que quien ha pasado por lo mismo para entender el sufrimiento de otras víctimas. Lo más conveniente es agrupar a niños de si-

“En los grupos de padres, hay que concienciarlos de que ellos no son los responsables del abuso (si este viene de fuera), ya que pueden sentir que lo son (...).”

milares edades y en número de cinco a ocho integrantes (menos de cinco no, por si hay ausencias y más de ocho no permite conceder a cada niño el tiempo que exijan las circunstancias). La duración y frecuencia de las sesiones se establece en función de la edad de las víctimas (pre-escolares, escolares o adolescentes).

En los grupos de padres, hay que concienciarlos de que ellos no son los responsables del abuso (si este viene de fuera), ya que pueden sentir que lo son por haber dejado al niño a solas con esa persona, creer que no han sabido cuidar suficientemente de él o por no haber sido capaces de darse cuenta de lo que ocurría. El éxito de estas terapias radica en que están abiertas a las relaciones de igualdad, en las que comprueban que no son los únicos que han sufrido este problema y eso les viene bien para reducir el aislamiento, de forma que van descubriendo aspectos positivos de su personalidad y la de los demás. Además el grupo les sirve como apoyo y seguridad, en contraposición con el rechazo que, como ejemplo en algunos casos, pudo experimentar anteriormente por parte de sus padres.

Para conseguir todo esto, se requiere un amplio grupo de profesionales de distintos ámbitos que intervienen de manera simultánea, lo que va a influir en la situación psicológica y social del menor y en sus relaciones familiares. Estos profesionales pueden ser, entre otros (trabajadores del campo de la justicia, de salud mental, servicios de protección infantil):

- Un psicólogo clínico que se ocupe de la intervención terapéutica.
- Un trabajador social para la protección del menor.
- Policías, para los aspectos criminales.

Cada una de ellas tiene una finalidad; así, la **intervención terapéutica** consiste en el tratamiento del trauma psicológico a nivel individual y de las alteraciones en las relaciones familiares. En el caso de la **intervención protectora**, se aplica toda forma de actuación que persiga la protección del desarrollo físico, emocional y moral de la víctima. Por último, la **intervención punitiva** supone castigar a quien ha cometido el delito, atribuyéndole toda la responsabilidad.

Con el conjunto de las tres, en esta fase la finalidad de la intervención es estabili-

zar las actividades cotidianas del niño, reducirle el estrés, ayudarlo en los cambios a los que se tiene que enfrentar en su vida, eliminar la vergüenza y la culpa y hacerle comprender que todo esto es para lograr su recuperación. Con estas intervenciones se procurará que el culpable asuma toda su responsabilidad y también se centrarán en la relación madre-víctima, por si esta tenía conocimiento de los abusos o no, si los ocultó o los desveló y en función de su actitud, comprobar cuáles son los sentimientos del menor hacia ella y de qué manera estos influyen en su relación.

Una vez concluidas las terapias de grupo, conviene que los asistentes sociales hagan visitas al domicilio para ver si el menor evoluciona de manera positiva o si, por ejemplo, en el caso de que quien abusó de él fuera un vecino, comprobar cómo están las relaciones con sus padres. Si no se realiza este posterior seguimiento y el abuso tenía lugar en casa, hay probabilidades de que, a pesar de las terapias hechas también con el padre, estos se repitan. Por tanto, hay que asegurarse de que las sesiones han tenido el resultado que se pretendía conseguir. Y por supuesto, tendrán la función principal de actuar cuando tengan constancia de que

los abusos efectivamente se están produciendo y la familia lo niegue o rechace las observaciones de los profesionales y se resistan a recibir cualquier tipo de ayuda.

Todo esto persigue un fin: evitar que el niño sufra traumas en el futuro, recuerdos de los abusos u otras consecuencias psicológicas. Lo que también deben impedir los profesionales es la continua victimización de los niños. Encontrarse expuesto de manera prolongada a los estímulos traumáticos supone un factor de riesgo para que luego esto repercuta en su vida adulta pero en la mayor parte de los casos, si la terapia es adecuada, se supera sin problemas. ■

BIBLIOGRAFÍA

- Cantón Duarte, J. y Cortés Arboleda, M. R., *Guía para la evaluación del abuso sexual infantil*. Madrid: Pirámide, 2000.
- Cantón Duarte, J. y Cortés Arboleda, M. R., *Malos tratos y abuso sexual infantil*. Madrid: Siglo XXI de España editores, 1997.
- Echaburúa Odriozola, E., *Superar el trauma*. Madrid: Pirámide, 2004.
- Mullender, A., *La violencia doméstica: una nueva visión de un viejo problema*. Barcelona: Paidós, 2004.

BIBLIOGRAFÍA

Novela
Criminología
Derecho
Medicina
Legal
Ensayo

LOS ÁNGELES CAÍDOS DE LA ETERNIDAD

Dioni Arroyo
[Éride]
12 €

Historia de un crimen desde el punto de vista de los asesinos, para comprender las razones que los llevaron a cometerlo y explorar las consecuencias de sus actos.

SANGRE, VOTOS, MANIFESTACIONES

Gaizka F. Soldevilla y Raúl López Romo
[Tecnos]
22 €

Los autores reúnen diez ensayos sobre ETA y el nacionalismo vasco radical en el periodo comprendido entre 1958 y 2011, destacando las decisiones de los etarras y sus partidarios.

VENGANZA

Benjamín Black
[Alfaguara]
19,50 €

El afable Dr. Quirke se enfrenta a un misterioso caso con demasiados cabos sueltos: una conspiración familiar, una trama de venganza y un extraño suicidio entre la *gentuza adinerada* de Dublín.

CONDICIÓN FEMENINA Y DELINCUENCIA

Guðrun Stenglein
[EAE-LAP LAMBERT]
69 €

En este excelente *Estudio comparado hispano-alemán y una propuesta sistémica europea*, la autora se plantea si la mujer continúa siendo sólo la víctima o si, en cambio, también ha empezado a convertirse en delincuente.

LOS FOTOGRAMAS DEL DELITO

Víctor Sancha
[ePraxis]
24,96 €

La historia de la delincuencia ha caminado en paralelo al cine, de modo que los guionistas han contribuido a hacer más reconocible el análisis de las causas del delito y los modelos de comportamiento.

EL VALOR DE LA JUSTICIA PARA DON QUIJOTE

Javier Nistal Burón
[Criminología y Justicia]
7,28 €

La defensa desinteresada y generosa de todas las causas justas y de los débiles frente a los fuertes, máxime en un tema –la delincuencia– del que Cervantes era un buen conocedor

Este verano, léenos donde tú quieras.

CRIMIBOOKS

(CRIMINOLOGY BOOKS IN THE CLOUD)

www.crimibooks.crimyjust.com

LUGARES INSÓLITOS:

EL HOTEL-PRISIÓN
DE ROERMOND

Hoy en día, el singular hotel Het Arresthuis –que en holandés significa, literalmente, *La Casa de los Arrestos*– es un moderno alojamiento de la cadena Van der Valk que abrió sus puertas a mediados de 2007 en la ciudad de Roermond (Limburgo, al sureste de los Países Bajos) pero, en su origen, este edificio fue una antigua prisión que recibió a sus primeros reclusos en 1862.

En pleno siglo XXI y tras una cuidada rehabilitación, aquel edificio lúgubre del XIX alberga ahora a sus huéspedes en unas modernas instalaciones en las que puede darse el capricho de ocupar la antigua habitación del alcaide, reconvertida en una lujosa suite de diseño, o sencillamente dormir en el que fuera su bloque de celdas. Un lugar insólito y diferente con un indudable estilo carcelario.

CASO PRÁCTICO

AITOR M. CURIEL Y ANTONIO I. CELA

BALIZAMIENTO CROMÁTICO DE INDICIOS (BCI)

El balizamiento cromático de indicios continúa la línea de investigación que analizamos en el número 18 de *Quadernos de Criminología* ⁽¹⁾, donde clasificamos esta ciencia multidisciplinar atendiendo a criterios cromatológicos, en un intento de hacer las clases y funciones de la Criminología mucho más visuales y didácticas, al asignar a cada una de ellas un color y, dentro de éste, incluso en algunos casos, una tonalidad.

Esa clasificación taxonómica venía orientada por la función de comunicación que ejerce la cromatología, en el sentido de asignar atributos concretos a los colores que se identifican con cada uno de los tipos, funciones y variantes de la Criminología, de tal manera que cada uno de ellos puede, desde esa asignación de colores, ser identificado como Criminología Académica, Científica, Práctica, Crítica, Victimológica, del Autor, del Control social y de la proyección en las artes plásticas y audiovisuales de manera automática.

Este nuevo artículo, pretende en la misma línea del anterior, utilizar el mismo lenguaje icónico al asignar colores a los distintos sistemas de balizamiento que se utilizan en las Inspecciones Técnico Criminalísticas ITC, bien por las Unidades especializadas en Investigación criminal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como también de las Instituciones Científicas, como lo es el caso de la Sociedad Española de Criminolo-

gía y Ciencias Forenses SECCIF, o los Institutos de Medicina Legal o los Departamentos de Antropología Forense y Criminalística de nuestras Universidades, entre otros.

Introducimos un nuevo término en este punto: **INSPECCIONES TÉCNICO CRIMINALÍSTICAS (ITC)**. No utilizamos el término **"Inspección técnico-policial"**, entre otros motivos, porque la Criminalística no es de uso exclusivo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la ciencia es de todos y para todos y pueden ejercerla libremente los profesionales públicos o privados de la Criminalística, medicina legal o ciencias forenses afines, "no debemos poner puertas al campo". Así, por ejemplo, se pueden realizar Inspecciones técnico-criminalísticas en cuestiones que no incumben ni tan siquiera al derecho penal y son objeto de estudio por otras jurisdicciones o, incluso, que se realizan por interés docentes o investigador. Tampoco consideramos que el término más correcto, que se deba utilizar, sea el de **"Inspección técnico-ocular"**.

Sería limitar a un solo sentido (la vista) algo que se debe realizar siempre con todos los sentidos al 100%. El olfato, el tacto o el oído, por ejemplo, pueden cobrar gran importancia en algunas inspecciones. Una correcta interpretación de una escena de un delito requiere de un análisis muy superior y complejo que una simple inspección ocular, por muy técnica que esta sea. La visualización correcta de un indicio no conlleva necesariamente la correcta pericia en la recogida, el embalaje, la conservación, etiquetado y co-

⁽¹⁾ CURIEL LÓPEZ DE ARCAUTE, A. M. y CELA RANILLA, A. La taxonomía cromática de la Criminología. *Quadernos de Criminología*, n.º 18, 2012, pp. 22-26.

Prof. Dr. Aitor M. Curiel López de Arcaute
Médico especialista en Medicina legal y forense |
Criminólogo |
Criminalista |
Prof. UCJC |
acuriel.forense@gmail.com

Antonio I. Cella Ranilla
Criminólogo |
Profesor de Ciencias de la Investigación Criminal (CISE-Universidad de Salamanca)
icrimseccif@yahoo.es

“Se pueden realizar inspecciones técnicas-criminalísticas en cuestiones que no incumben ni tan siquiera al derecho penal y son objeto de estudio por otras jurisdicciones o, incluso, que se realizan por interés docentes o investigador.”

recto envío cumpliendo con los exigentes requisitos de la cadena de custodia. Consideramos, por tanto, que el término más correcto sería el de “INSPECCIÓN TÉCNICO-CRIMINALÍSTICA”, puesto que tratándose de una inspección técnica, requiere, o puede requerir, al menos, de la aportación completa de todas y cada una de las ciencias criminalísticas, dentro de su mayor profundidad y especialización concreta.

Los nuevos sistemas de fotografía y vídeo digital, así como la reproducción virtual de escenarios objeto de procesamiento forense, en planimetría Autocad o infografía 3D, permiten un nuevo sistema de balizamiento en el que la incorporación de colores en los testigos métricos y puntos geodésicos ilustran de manera mucho más visual la naturaleza y tipo de indicios que forman parte de la colección fotográfica y planimetría del informe que debe acompañar a las ITC.

LOS INDICIOS EN LA ESCENA DEL CRIMEN:

Entendemos por indicio aquel objeto, sustancia, traza o resto material físico o psicológico, que se encuentra en la escena de un delito, que permite relacionar a personas implicadas en el hecho (autores, víctimas o testigos), con el mismo y sus circunstancias, propiciando o favoreciendo esclarecer la verdad de lo sucedido y hacer Justicia.

Para que un indicio se convierta en prueba de cargo, debe reunir una serie de requisitos (pluralidad, coherencia y rigor, fundamentalmente), que nuestra jurisprudencia ha descrito reiteradamente, pero no sin antes, desde el punto de vista estrictamente técnico, haberse garantizado su adecuada protección desde la localización en la propia escena, pasando por su posterior análisis en el laboratorio de referencia, hasta ratifi-

Foto analógica de la huella latente original revelada lufoscópicamente

La misma foto tras efectuar un cambio de color y de lado

carse en el acto de juicio oral en lo que de todos es sabido, conforma la “cadena de custodia”. Se necesita tener un amplio conocimiento criminalístico avanzado para realizar con rigor una Inspección técnico-criminalística, puesto que solo se encuentra lo que se busca y solo se busca lo que se piensa. A modo de ejemplo, podemos pensar que, en donde nos encontramos ahora mismo, leyendo estas líneas, no hemos encontrado ningún pelo, pero sin duda hay algún pelo, por muy bien que lo hayan limpiado. No hemos pensado en un pelo, no hemos buscado un pelo, no hemos encontrado un pelo y no hemos recogido un pelo, pero sin embargo si había algún pelo.

Para realizar una correcta ITC, debemos seguir un proceso coherente, predefinido y minucioso, especialmente en lo que se refiere al tratamiento de los indicios en la escena del crimen, dicho proceso debe seguir la secuencia P-F-P (PROTECCIÓN-FIJACIÓN-PROCESADO). Serían por este orden:

P1 PROTECCIÓN.

F FIJACIÓN.

P2 PROCESADO

PROTECCIÓN

Constituye la FASE 1 (P1) del procedimiento de protección de indicios. Parte de la idea y condición obligada de que todo lo que nos encontremos en la escena no pueda verse destruido, alterado o contaminado por los expertos, los curiosos, familiares, vecinos, prensa, etc., bajo la premisa de que en la escena del crimen, nada salga o entre en la misma sin que el protocolo de protección de indicios haya sido verificado.

La P.1 se debe realizar mediante el balizamiento y aislamiento total de la escena con la técnica de simple o doble acordonamiento (en función de la gravedad del hecho investigado), utilizando postes verticales de colores rojo-blanco y cinta de plástico en colores y diseño que se identifiquen corporativamente con la Institución que realiza la ITC.

La P.1 distinguirá tres zonas: Zona de Protección Central (lugar donde se encuentran el mayor número de indicios y en la que únicamente trabajarán los expertos en protección, fijación y procesamiento de indicios); La Zona de Protección Secundaria (aislada de la anterior por cinta de acotamiento), a la que puede acceder personal autorizado por los responsables de la ITC; y la Zona Exterior en la que nos podemos encontrar público, prensa, curiosos, etc., aislada mediante cinta de acotamiento en lo que se denomina “perímetro de contención”

Atendiendo a los criterios que deben seguirse para la protección de los hallazgos de interés criminal en la ITC, inspirado en el que consideramos mejor modelo de clasificación elaborado hasta el momento, ideado por nuestro admirado compañero, el profesor José María Otín del Castillo, quien en su obra *En la Escena del*

Crimen (Valladolid: Lex Nova, 2011) establece que los indicios pueden clasificarse, atendiendo a su naturaleza, en INDICIOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS, y en función de su carácter en INDICIOS CONSISTENTES E INDICIOS FRÁGILES.

rítima, navegación aérea, deportes (líneas de área, banderines de córner, banderas de los *green* de golf, etc), en arqueología y paleontología (balizas geodésicas), y por supuesto, en las Inspecciones Técnico Criminalísticas ITC, en los que su utilidad es claramente manifiesta.

El sistema tradicional de balizamiento en las ITC no presenta, a nuestro juicio, un criterio adecuado y eficaz a la hora de señalar los indicios en función de su naturaleza y carácter, por lo que existía (existe), una uniformidad monocromática y plana en los anexos que contienen los formatos descriptivos de las actas de Inspección Técnica, tanto en la planimetría como en la fotografía y vídeo, que según nuestra modesta opinión son claramente mejorables.

Este artículo, pretende ayudar a perfeccionar los procedimientos e implementar un nuevo protocolo para las Inspecciones Técnicas Criminalísticas ITC, asignando una escala de colores en el momento de la Fijación de Indicios, a los que son hallados en escenarios criminales con criterios lo más objetivos y rigurosos posibles, vinculando cada color a la NATURALEZA del indicio y una graduación relativa a la FRAGILIDAD/CONSISTENCIA DEL MISMO.

EL BALIZAMIENTO CROMÁTICO DE INDICIOS (BCI), (CURIEL-CELA 2013)

Una baliza es un objeto señalizador, utilizado para indicar un lugar geográfico o una situación de peligro potencial. En topografía, el verbo balizar es empleado para referirse a la acción de ubicar un sitio en relación a otros, fácilmente ubicables, que aseguran el poder encontrarlo posteriormente.

Las balizas se utilizan en topografía, arquitectura, circulación automovilística, navegación ma-

Es en este punto en el que el sistema de Balizamiento Cromático de Indicios (BCI), por nosotros propuesto en este artículo, cobra especial significado al llegar a la FASE 2 de la ITC, concretamente en el momento de la FIJACIÓN "F", donde la localización y señalización del indicio con elementos físicos (conos, pirámides, lengüetas, balizas verticales de diferentes tamaños, etc.) cuya función es la llamada de atención sobre su ubicación, así como de los testigos métricos que hacen referencia al tamaño de los mismos, PRECEDEN A SU "FIJACIÓN" en fotografía (de conjunto,

semi-conjunto y detalle), vídeo y planimetría (A MANO ALZADA, AUTOCAD Y, SI FUERA POSIBLE, INFOGRAFÍA).

Los colores que deberán acompañar a cada balizamiento de indicios son:

ROJO: Para los indicios de naturaleza biológica. Manchas de sangre, pelos, espermatozoides, fluidos orgánicos y restos óseos.

AZUL: Para los indicios Balísticos, proyectiles, vainas, armas de fuego y armas blancas.

NARANJA: Para los indicios de naturaleza química, toxicológica, drogas, explosivos, acelerantes, abrasivos y materiales radiactivos o clasificados como "peligrosos".

BLANCO: Para los indicios lofoscópicos (huellas dactilares, palmares, plantares, otogramas, visibles y latentes) y trazas instrumentales.

VERDE: Para indicios medioambientales, tafonomía del entorno.

VIOLETA: Para los indicios de naturaleza psicológica que reflejen rasgos de comportamiento y circunstancias extraordinarias

POLICROMÁTICO: Para la señalización de documentos, tanto de soporte tradicional en papel como en soporte digital.

"Seven"
(David Fincher. 2001)

“El objetivo del Balizamiento de personas es doble; por un lado identificar a los técnicos que participan en las diferentes tareas de la ITC y por otro, asignar a su indumentaria el cometido específico de cada uno de ellos, lo cual permite un incremento del orden y control en las tareas técnicas que se realizan.”

En cada escenario del “film”, aparecen indicios representando todos los colores y tonalidades.

En cuanto a los niveles de protección de indicios y su posterior tratamiento tanto en la cadena de custodia, como a la hora de ser reproducida su validez en el acto del juicio oral, estableceremos TRES NIVELES DE FRAGILIDAD

NIVELES DE FRAGILIDAD DE INDICIOS “F”:

- **NIVEL DE FRAGILIDAD I:** Señalizado con una “F” (**F**). Para cualquier indicio de naturaleza biológica, medioambiental o toxicológico, o trazas instrumentales con riesgo de destrucción, alteración o contaminación a partir de un día.
- **NIVEL DE FRAGILIDAD II:** Señalizado con 2 “F” (**FF**). Para cualquier indicio de naturaleza biológica, medioambiental o toxicológico, o trazas instrumentales con riesgo de destrucción, alteración o contaminación a inferior a un día.
- **NIVEL DE FRAGILIDAD III:** Señalizado con 3 “F” (**FFF**). Para cualquier indicio de naturaleza biológica, medioambiental o toxicológico, con riesgo de destrucción, alteración o contaminación INMEDIATOS.

Finalmente, nos parece oportuno señalar como elementos importantes a balizar los propios expertos que intervienen en la Inspección Técnico Criminalística ITC, donde todos y cada uno deben portar elementos de vestuario y equipo que les identifiquen como tales.

El objetivo del Balizamiento de personas es doble; por un lado identificar a los técnicos que participan en las diferentes tareas de la Inspección Técnico Criminalística ITC ente ellos y respecto a Autoridades, Público, Prensa, curiosos, etc. Por otro, asignar a su indumentaria el cometi-

do específico de cada uno de ellos, lo cual permite un incremento del orden y control en las tareas técnicas que se realizan.

El vestuario corporativo y equipo debe asignarse a los especialistas que operan en los dos niveles de protección y punto focal.

Así, para TODOS los especialistas que integren el equipo de PROTECCIÓN PERIMETRAL Y NIVEL DE PROTECCIÓN SECUNDARIO, deben portar:

- **Chalecos en el color** que les identifique corporativamente con su institución con bandas reflectantes.
- **Calzas.**
- **Guantes** protección de alta sensibilidad.
- **Mascarilla y gafas.**

Para todos los especialistas que procesan el NIVEL DE PROTECCIÓN CENTRAL Y EL PUNTO FOCAL, deben portar.

- **Chalecos en el color** que les identifique corporativamente con su institución con bandas reflectantes.
- **Monos integrales** desechables.
- **Calzas.**
- **Guantes** protección de alta sensibilidad.
- **Guantes latex.**
- **Mascarilla y gafas.**

Nosotros consideramos además interesante que incluso los profesionales que constituyen la Comisión judicial, en caso de ser la actuación de ésta necesaria, lleven protección para no contaminar la escena, para no ser contaminados y para ser claramente identificados por todos los profesionales allí presentes. Sabemos que a veces es difícil convencer al magistrado de guardia, al secretario judicial y al forense de la importancia de esto, pero si debemos, al menos, señalarlo como recomendable, incluso como necesario, puesto que su puesto, rango, capacitación, formación o responsabilidad no les exime de contaminar y ser contaminados.

En este caso recomendamos, además de los elementos propios del nivel de protección al que accedan, un brazalete de identificación siendo de color AMARILLO para el médico-forense, de color rojo para el magistrado y azul para el Secretario judicial. Así serán perfectamente identificables por todos y cada uno de los profesionales involucrados en la Inspección técnico-ocular. En caso de no existir Comisión Judicial o de tratarse de una actuación con objeto en otra jurisdicción o con fines docentes o investigadores, recomendamos que la persona que dirija la misma lleve el brazalete rojo, el médico o técnico de mayor formación el amarillo y el que levante acta de la misma azul.

- **Brazalete rojo:** magistrado o director de la ITC.
- **Brazalete amarillo:** médico o técnico de mayor cualificación
- **Brazalete azul:** secretario judicial o persona con similar responsabilidad (levantar acta y dar fe).

Es fundamental una correcta cadena de custodia, y para eso es necesario tener los formularios correctamente diseñados

y dispuestos. Nosotros proponemos los siguientes:

El resumen de la propuesta del Balizamiento Cromático de Indicios BCI, pretende responder a los protocolos de protección de indicios y cadena de custodia con mayor eficacia y, además, favorecer el trabajo de campo de los especialistas, propiciando al mismo tiempo una mayor claridad y poder visual en la exposición de los informes técnicos que se elevan a los Tribunales de Justicia; adaptándose a la Sociedad de la Comunicación, la imagen y las Nuevas Tecnologías. ■

MONOGRÁFICO DE DERECHO PENAL

VICTORIANO PANIZO GALENDE

Este manual te dará a conocer la parte general del Derecho Penal (principios informadores, delitos y faltas, circunstancias eximentes y modificativas de la responsabilidad criminal, el "iter criminis", la autoría y la complicidad, las penas y las medidas de seguridad, etc.) tanto a estudiantes y criminólogos como a cualquier profesional de este ámbito, de un modo didáctico, en seis temas que incluyen cuestionarios de autoevaluación y un crucigrama final para que el lector compruebe, de forma amena, el grado de asimilación de los conocimientos adquiridos.

PVP socios: 10 € | PVP no socios: 15 €
Información y venta: seccif.wordpress.com | Tel.: 983 258 225
Disponible en formato eBook en: www.crimibooks.crimyjust.com

INCISO Y CONTANTE

ROBERTO CARRO FERNÁNDEZ
rocafe59@hotmail.com

PIEZAS DE CONVICCIÓN II

Decíamos en el artículo anterior (Piezas de Convicción I), que la exposición **Los Sentidos del Crimen** fue el encabezamiento de un recorrido por varias ciudades y museos, donde las ciencias forenses en general, la distinta documentación de temática criminológica, las propias artes, compartían protagonismo e incluso mesa y mantel, en torno a esa dualidad histórica que conforma el bien y el mal. Ya digo que las piezas que integraron aquella exposición fueron muchas y variadas, pero sobre todo significativas, de calado, simbólicas en lo referente al momento histórico, acontecimiento criminológico de relevancia o aporte científico, que diese respuesta a preguntas que aún estaban sin resolver en el *in itinere* de esta Ciencia.

Tal era el caso, por ejemplo, del maletín de **Bertillón**, icono de la antropometría forense, cuya aportación metodológica y científica supuso un hito en la historia de la Criminalística. Es una pieza reconocible a simple vista que no requiere de muchas explicaciones, porque desde hace mucho tiempo, su simbolismo, ya forma parte de ese acervo básico de conocimientos a los que nos estamos refiriendo.

En este contexto, decía que había piezas que tenían vida propia, tal era el caso de las pistolas de duelo atribuidas a **Zuloaga**, armero real de **Carlos III**, pero

también un álbum de reseñas de detenidos de los años veinte –quizá el primer álbum de la Policía de Castilla y León–, rescatado del desván del olvido por nuestro secretario **Antonio Cela**. Una cuidadísima encuadernación, de dimensiones considerables, para dar cabida a toda una serie de clichés fotográficos en los que quedaron inmortalizados la nutrida pléyade de malhechores que para aquel entonces traía de cabeza, en muchas ocasiones, a toda la serie de investigadores que, a buen seguro, trataban de combatir sus artimañas con más talento e intuición que medios técnicos. Aunque de todo habría.

En términos generales, observar álbumes fotográficos de delincuentes tiene su aquél, pues, a veces, uno trata de resolver los enigmas de autoría o las motivaciones del porqué; preguntándose si, quien actúa de una determinada manera o tiene un *modus operandi* concreto, lo hace en base a unos parámetros físicos que le delatan; intuyendo entonces si esa morfología craneal al estilo de **Vilella**, delator de un cierto atavismo en su comportamiento, o un área de **Perry** caracterizada por la carga expresiva que tiene –pensemos en la mirada del cleptómano de **Théodore Géricault**–, tienen sus reminiscencias en los tiempos modernos. Es un ejercicio muy creativo que, quizá, teniendo poca o nula utilidad práctica, te ayuda a refrescar los conocimientos que han ido dando forma a esta ciencia que ahora te apasiona.

El caso es que los protagonistas de nuestro álbum, lo fueron y no porque en su tiempo libre se dedicasen a hacer obras de beneficencia. Lo cierto es que atendiendo al “alias”, lo que uno se pue-

“(…) observar álbumes fotográficos de delincentes tiene su aquél, pues, a veces, uno trata de resolver los enigmas de autoría o las motivaciones del porqué; preguntándose si, quien actúa de una determinada manera o tiene un modus operandi concreto lo hace en base a unos parámetros físicos que le delatan.”

de imaginar, al respecto de la habilidad con la que ejecutaban sus fechorías, era que éstas merecían un respeto, pues era considerado casi un “arte” si lo comparamos con algunas otras formas bruscas que operaban entonces y también ahora. Lean sino: *Manitas de plata; El Cabrita; El Sergio,...* **El Norte de Castilla**, en su edición del 19 de septiembre de 1931, advertía: (...) ¡Ojo, incautos! “*Dos caballeros de industria*” realizan un timo de mil pesetas (...).

Y es que, para aquel entonces, la ciudadanía era víctima de los efectos del pillaje de manos de expertos carteristas y timadores. Si luego te asomas al álbum del que hablamos y observas que entre las especialidades destaca la foto de un hombre trajeado, con sombrero de medio lado, que según pone en la ficha tiene como profesión la de “timador”, destacando entre otros compañeros de página y oficio con vestimenta menos sofisticada –meros ladronzuelos al descuido– y de rostro más curtido, pues, puede que inconscientemente, esa imagen con su nombre y apellidos, te lleve a establecer ese vínculo entre el autor de cuidada imagen y la especialidad basada en la habilidad. Ya digo que es una reliquia muy a tener en cuenta porque, así como en otros casos han sido facsímiles de originales o réplicas de otras piezas las que han sido expuestas, en este caso contamos con un incunable que por cosas del destino dormía plácidamente en el fondo de archivo de un centro oficial cualquiera, entre legajos y archivos cubiertos del polvo que deposita el paso del tiempo y el olvido. Sé que piezas que levanten expectación las hay a cientos y en algún caso se han expuesto, pero

estas sutilezas de otro tiempo pasarían inadvertidas si no fuera porque la sensibilidad y la pasión de alguien repara en ellas y las libera de su ostracismo.

En términos de prueba criminalística, y de paso expectación e impacto, sería tanto o más importante saber que se han utilizado, por poner un ejemplo, 50 kg de goma-2 para elevar un **Dodge Dart 3700 GT**, de 2300 kg de peso, a 20 metros de altura, que encontrar una huella dactilar –prueba de convicción mínima en cuanto al tamaño pero suficiente para demostrar la autoría– del responsable que manipuló el detonador que activó la carga explosiva y provocó un socavón de dimensiones considerables. Ahora, expuesto en un museo el **Dodge** hecho añicos, el detonador con la huella dactilar y la foto del “*Manitas del Plata*”, ¿qué generaría más expectación? Mal juicio crítico haríamos si nouviésemos claro que unos y otros tienen el mismo fin integrador de cara al conocimiento global del fenómeno criminal, y que todo es cuestión de ponderarlo en su justa medida. Una prueba más de que todo es relativo, y el valor de las pequeñas cosas, también. ■

HEMISFERIO DERECHO

CARLOS J. LÓPEZ GOBERNADO

ENTREVISTA A CÉSAR PÉREZ GELLIDA, AUTOR DE *MEMENTO MORI*

Quadernos de Criminología entrevista al autor vallisoletano que acaba de presentar su nueva novela –*Memento mori*– la primera de una trilogía con el inspector de policía judicial *Ramiro Sancho* como protagonista junto al experto “*Carapocha*”, quienes serán el nuevo tándem de la novela negra en castellano.

QdC: ¿Cómo un licenciado en geografía y con un máster en marketing, se adentra en la novela negra?

CPG: Por mis problemas para conciliar el sueño. Uno de los métodos que utilizo es inventarme historias, una de ellas fue ganando en coherencia y me animé a ponerla en papel. El argumento se fue tiñendo de negro, no era algo que tuviera planificado.

QdC: En la trama la investigación criminal está muy bien hilvanada, ¿cómo te has documentado sobre el tema?

CPG: Principalmente, gracias a un inspector de homicidios en activo que me ha ido guiando en los procesos de investigación actuales. Ahora bien, como ya habrán detectado los profesionales que se lo hayan leído, hay algunas licencias literarias necesarias para poder dar sentido a la novela. Hay otros detalles que he obviado a instancias de esta persona por motivos de confidencialidad policial.

QdC: En otras entrevistas has explicado que todos los personajes tienen algo de ti. ¿Qué parte has puesto en cada uno de ellos?

CPG: A grandes rasgos podría decir que en *Ramiro Sancho* su constancia y lealtad; en *Augusto Ledesma* el gusto por la música y la literatura; y en *Carapocha* sus formas de expresión y su mente retorcida.

QdC: El ex-agente del KGB, *Carapocha*, es un experto en perfiles criminales. Citas a autores como Robert K. Ressler, ¿qué fuentes has utilizado? ¿Hay alguna en especial que te haya llamado más la atención?

CPG: En internet hay muchísima información sobre asesinos en serie, psicología criminal, patología forense... no podría citar todas las fuentes. Simplemente iba leyendo y anotando todo lo que me parecía susceptible de ser utilizado. Al final no he usado ni una cuarta parte de todo lo que tenía.

QdC: Valladolid se convierte en un personaje más en la novela, ¿por qué esta ciudad?

Carlos J.
López Gobernado
Jurista

CPG: Es mi ciudad y la conozco en profundidad. Quería homenajearla de alguna manera por ser mi primera novela y como no, por comodidad.

QdC: La novela es como un guión cinematográfico con banda sonora incluida ¿Por qué escogiste esta forma de estructurar la obra?

CPG: No sé hacerlo de otra forma. Yo imagino escenas y después las transcribo al papel, por eso el lenguaje es muy audiovisual. De esta forma los lectores se sumergen en la trama y les engancha desde los primeros capítulos. Muchos han dicho que la experiencia con *Memento mori* es como leer una película.

QdC: *Memento Mori* es el primer libro de la trilogía ¿Cómo serán las siguientes entregas de la saga?

CPG: Todas tienen un mismo hilo conductor pero cada parte tiene su propia esencia. *Dies irae* tiene el ingrediente histórico de la Guerra de los Balcanes que hace que la trama sea algo más densa. *Consummatum est* es un *thriller* de acción psicológico.

QdC: Hay numerosas versiones de la escultura de Rodin alrededor del mundo

¿Veremos a Carapocha asesorar a más investigadores a lo ancho del globo?

CPG: No se me había ocurrido. Me parece una estupenda idea, me la anoto. ■

" El vaho no le permite ver con nitidez a través de la bolsa a pesar de ser transparente. El calor y la humedad se manifiestan en forma de sudor que nace en la frente y discurre por la cara en varios afluentes para terminar desembocando en el calcetín que tiene metido en la boca, hasta la campanilla. Hace ya tiempo que a Mercedes no le queda fuerza física ni psíquica como para pensar en que va a poder liberarse de la silla de madera en la que está sentada.

El parte de daños que le devuelve el cerebro no presenta cambios con respecto al último: dolor agudo en la frente, tumefacción en las muñecas, molestia en aumento en los hombros, agarrotamiento de la espalda, pinchazos en las cervicales, fatiga en el cuello y piernas totalmente dormidas (...)"

PÉREZ GELLIDA, C.; *Memento Mori*.
Madrid: Suma de letras, 2013.

IN ALBIS

CARLOS PÉREZ VAQUERO
archivodeinalbis.blogspot.com.es

FRENOLOGÍA: IN DUBIO PRO "FEO"

El Enano fue el curioso nombre de un popular semanario madrileño de mediados del siglo XIX que se autodefinía como un *periódico de ciencias, artes y literatura, y especialmente de loterías y tauromaquia* y que salió a los quioscos, *los martes por la tarde*, entre 1851 y 1858. Actualmente, el contenido de todos sus ejemplares semanales puede descargarse en el portal de la Biblioteca Nacional de España ⁽¹⁾. La sección científica que se editó a tres columnas en la portada del 12 de septiembre de 1854 estaba dedicada a un estudio que, por aquel entonces, se encontraba de moda:

La frenología establece como principio que la cabeza es el órgano de las facultades mentales, enseña el tamaño y configuración de las partes duras cefálicas que indican estas facultades, ya individual, ya agrupadamente, en sus diferentes grados de acción, hace conocer el gesto, movimiento, expresión ó lenguaje natural que cada una de estas facultades imprime á la cara y demás partes del cuerpo.

A grandes rasgos, hoy en día se considera que la frenología no es más que una **pseudociencia** que, examinando los rasgos del cráneo y las facciones de la cara de una persona, considera que se puede descubrir si un individuo va a desarrollar tendencias criminales; de modo que esta teoría decimonónica terminaba asociando la idea de la belleza con la bondad y, por el contrario, la fealdad con la maldad.

El curioso juego de palabras que da título a este *in albis* hace referencia a dos

leyendas urbanas relacionadas con la frenología que se vienen comentando por toda Europa desde mediados del siglo XIX pero que, en el XXI, sólo pueden documentarse por fuentes escritas secundarias que simplemente las reproducen, citándolas de manera parcial.

La primera se encuentra en el libro *Cours de Phrénologie*, obra de **François Broussais** que se publicó en París en 1836 (en Gran Bretaña, ese mismo año se divulgó una versión en inglés en *The Lancet*, de **Thomas Wackley**; y en España se editó en 1844 bajo el título de *Lecciones de Frenología*). Este médico bretón relataba en la página 108 la *siguiente anécdota* que se comentó durante la celebración de una reunión de la Sociedad Frenológica de Londres, sobre el **Marqués de Mascardi**, un convertido á la creencia del sistema de [Franz Joseph] Gall [el anatomista alemán que impulsó estas teorías] que siendo presidente del tribunal criminal de Nápoles presumiblemente –y digo que se presume porque no he encontrado ningún documento italiano que se refiera a este polémico juez de lo penal que al parecer impartió justicia en la ciudad del Vesubio entre 1778 y 1782 (y en la era de la *infoxicación* digital en que vivimos resulta muy extraño no encontrar alguna mínima referencia a él en su país de origen)– *siempre que un criminal condenado á muerte debía sufrir la pena sin haber confesado sus crímenes, á pesar de la convicción provada por testimonios suficientes, le hacía comparecer ante sí, ecsaminaba atentamente su fisonomía y luego su cabeza, y por lo que en ellos observaba daba la sentencia definitiva.*

En ese mismo sentido, el periódico *El Enano* del mencionado 12 de septiembre de 1854 lo narraba de un modo análogo:

"Se dice que el conocido Edicto de Valerio, del siglo IV, afirmaba que cuando tengas dudas entre dos presuntos culpables, condena al más feo.."

⁽¹⁾ BNE [en línea].
[Fecha de consulta: 30 de marzo de 2013].
Disponible en Internet:
<http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003869879&lang=es>

Carlos Pérez
Vaquero
Escritor y jurista
cpvaquero@gmail.com

[Mascardi] *hacía comparecer á su presencia a los reos inconfesos sentenciados á muerte, y examinaba sus rostros y cabezas para pronunciar la sentencia definitiva.*

El famoso fallo judicial del juez napolitano podía ser uno de los dos siguientes, dictados en latín:

- *Auditis testibus pro et contra, visa facie et examinatio capite, ad furcas damnamus* [Oídos los testigos a favor y en contra y vistas tu cara y tu cabeza, te condeno a la horca] ó
- *Auditis testibus pro et contra, reo ad denegandum obstinatio, visa facie et examinatio capite, non ad furcas, sed ad catenas damnamus* [Oídos los testigos a favor y en contra, en negándolo con obstinación, vistas tu cara y tu cabeza, no te condeno a la horca sino a las cadenas].

Esta atípica forma de condenar a un imputado por el mero hecho de que su cara o su cabeza no cumplirían con los cánones de belleza, parece que tuvo un antecedente en el Derecho Romano; en concreto, con la segunda leyenda urbana de hoy: el presunto **Edicto de Valerio** –que, de nuevo, sólo existe en citas parciales– según el cual, se atribuye a este emperador que apenas ocupó el trono de Roma durante unos cuatro meses, a comienzos del siglo IV, la siguiente máxima: *Cuando tengas dudas entre dos presuntos culpables, condena al más feo*; es decir, parafraseando el célebre aforismo latino, en este caso sería: *in dubio pro feo*.

Se ha querido encontrar una base histórica a este razonamiento remitiéndose, en el Antiguo Testamento, al libro de los Proverbios de Salomón cuando el rey de Israel afirmaba que los malos *comen el pan del crimen y beben el vino de la violencia* (Prov. 4, 17) y, como la cara es el espejo del alma, esa maldad –en su opinión– debía reflejarse en el rostro. De hecho, hay quienes consideran que si a un delincuente se le denomina **malhechor** es, precisamente, porque esa persona está *mal hecha*. El diccionario de la RAE no llega tan lejos y, sencillamente, lo define como *el que comete un delito, y especialmente que los comete por hábito*. ■

EL DERECHO PENAL ESPACIAL

CRIMINAL LAW IN OUTER SPACE

RAFAEL MORO AGUILAR

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Espacio ultraterrestre | Registro de objetos espaciales | Jurisdicción territorial y "cuasiterritorial" | Principio de personalidad | Estación Espacial Internacional (ISS) | Acuerdo Intergubernamental (IGA) | Código de Conducta para la tripulación ISS

Outer space | Registration of space objects | Territorial and quasi-territorial jurisdiction | Nationality principle | International Space Station (ISS) | Inter-Governmental Agreement (IGA) | ISS Crew Code of Conduct

RESUMEN / ABSTRACT

El Derecho ha llegado ya al espacio, y con él el Derecho penal. El presente trabajo trata del problema de cómo atribuir la jurisdicción criminal en el espacio ultraterrestre, que se halla exento de toda soberanía estatal. También analiza la normativa penal contenida en el Acuerdo Intergubernamental que gobierna la Estación Espacial Internacional, así como el Código de Conducta para la Tripulación de la ISS.

Law, including criminal law, has already reached outer space. This paper discusses how can we identify a criminal jurisdiction in outer space, which is an area exempt from all State sovereignty. It also analyzes the criminal rules contained in the Inter-Governmental Agreement on the ISS, as well as the ISS Crew Code of Conduct.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Rafael Moro Aguilar
Abogado (LLM), especialista
en Derecho del espacio
rafael.moro@orbospace.com

“Hoy por hoy, el principal problema reside en averiguar qué Estado tiene la jurisdicción para enjuiciar criminalmente en caso de cometerse un delito a bordo de un objeto espacial.”

EL PROBLEMA DE LA JURISDICCIÓN PENAL EN LOS ESPACIOS INTERNACIONALES

El Derecho ha llegado ya al espacio. A la vez que se lanzaban los primeros satélites y las primeras misiones tripuladas, en los años cincuenta y sesenta del siglo XX, nació el llamado Derecho internacional del espacio, o Derecho espacial, una nueva rama jurídica que regula las actividades humanas en este nuevo ámbito al que llamamos espacio exterior, espacio extra-atmosférico, o –como se refieren a él los internacionalistas– espacio ultraterrestre.

Es más, cabe afirmar que existe también un incipiente Derecho penal en el espacio ultraterrestre. Está aún muy poco desarrollado, dado el escaso número de viajes espaciales y de personas que pasan periodos largos de tiempo en este entorno. Pero se pueden discernir ya unas cuantas normas que vamos a exponer aquí.

El problema principal, hoy por hoy, reside en averiguar qué Estado tiene la jurisdicción para enjuiciar criminalmente en caso de cometerse un delito a bordo de un objeto espacial.

Obviamente, no existe ningún catálogo de tipos penales referidos específicamente al espacio: son por tanto los tradicionales tipos delictivos terrestres (homicidio, lesiones, omisión del deber de socorro, acoso y agresión sexual, amenazas, injurias, daños, hurto...), tanto dolosos como imprudentes, los que llegado el caso, se aplicarán para juzgar crímenes cometidos en el espacio.

Tampoco hay previstas penas específicas para los astronautas, como no sea la medida –de naturaleza administrativa y no penal– de emprender contra ellos ac-

ciones disciplinarias por parte de la agencia o entidad que los envía al espacio.

Así pues, por el momento rigen en el espacio ultraterrestre los tipos y penas habituales del Derecho Penal, y de lo que se trata es de averiguar qué jurisdicción y qué ley penal se van a aplicar al caso concreto.

El principio más común para atribuir la jurisdicción penal es el de la territorialidad: son competentes los tribunales de orden criminal, y se aplica el Derecho penal, del país en donde se ha cometido el delito.

Ahora bien, el espacio ultraterrestre se rige por un tratado internacional, el Tratado del Espacio de 1967, del que son partes todos los Estados que han lanzado objetos al espacio, incluida España. Conforme a este tratado fundamental, el espacio, incluidos los cuerpos celestes, está exento de toda soberanía nacional (Artículo II del Tratado). Al no haber soberanía estatal, no hay por tanto jurisdicción territorial, de modo que el principio de territorialidad para atribuir jurisdicción penal en su forma clásica, no nos sirve aquí. Nos vemos obligados a recurrir a una ficción jurídica que también sirve ocasionalmente como base para otorgar jurisdicción territorial a los Estados: la de los espacios protegidos por el derecho de bandera o de pabellón nacional.

Dice la ley española que “en el orden penal, corresponde a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos (...) a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte”⁽¹⁾.

Esta ficción nació en el Derecho marítimo, con la norma consuetudinaria in-

ternacional de que los barcos llevaban la bandera de la nación a la que pertenecían. Tal costumbre se consolidó con el paso del tiempo, hasta que en el siglo XX se codificó en las sucesivas convenciones de Derecho del mar: la de Alta Mar de 1958, y la Convención de Derecho del Mar de la ONU de 1982, de las cuales España es parte. La bandera le confiere al buque la nacionalidad del Estado en cuestión, pudiendo cada barco portar un solo pabellón nacional.

Como consecuencia de llevar su bandera y de haberlo registrado como suyo, el Estado tiene derecho a aplicar sobre ese navío su jurisdicción, que en inglés se denomina a veces “cuasi-territorial”. El nombre se debe a que un buque no es un verdadero territorio jurídicamente hablando. Pero se hace la ficción de que lo es, y el hecho de que los barcos naveguen

bajo la bandera del Estado donde están registrados, indica que en la práctica, son pedazos del territorio estatal al que pertenecen, o por emplear otro símil, que parte de la autoridad del Estado del pabellón se desplaza con ellos, cualquiera que sea el lugar en que se encuentren.

Exactamente igual sucede en el Derecho aéreo, disciplina que importó del Derecho del mar el concepto de pabellón nacional, e impuso a los Estados la obligación de otorgar a cada aeronave una determinada nacionalidad. Como dice la Convención de Chicago, que es el texto fundamental regulador en esta materia, “las aeronaves tienen la nacionalidad del Estado en el que están matriculadas”; y “ninguna aeronave puede estar válidamente matriculada en más de un Estado”. En principio, pues, rige a bordo la jurisdicción del Estado de la bandera.

“En la Estación Espacial Internacional, la regla básica es que cada una de las partes mantiene la jurisdicción penal sobre sus respectivos nacionales que se encuentren a bordo de la ISS.”

Aunque cuando un avión ha aterrizado en un aeropuerto o vuela sobre el territorio nacional de otro Estado, también hay que tener en cuenta la jurisdicción territorial auténtica del Estado subyacente, sobre todo para el encausamiento de determinados delitos ⁽²⁾.

LA JURISDICCIÓN PENAL EN EL ESPACIO ULTRATERRESTRE

En Derecho del espacio, la jurisdicción depende exclusivamente de haber registrado el objeto espacial ⁽³⁾. La clave está en el Artículo VIII del Tratado del Espacio de 1967: “el Estado parte en cuyo registro figura el objeto lanzado al espacio ultraterrestre, retendrá su jurisdicción y control sobre tal objeto, así como sobre todo el personal que vaya en él, mientras se encuentre en el espacio ultraterrestre o en un cuerpo celeste”.

“Jurisdicción” significa el poder de legislar y de aplicar las propias leyes y normas con respecto a personas y bienes. “Control” significa el derecho exclusivo y legítimo, y la capacidad real, de supervisar las actividades de un objeto espacial y del personal que se halle en su interior. “Jurisdicción y control” debe leerse como una competencia conjunta, como “un solo bloque”, no como alternativas. Y la consecuencia jurídica de detentar o ejercer la jurisdicción y el control sobre un objeto espacial es la aplicabilidad del Derecho nacional del Estado de registro al objeto lanzado al espacio, y a todas las personas que se encuentren a bordo del mismo.

En consecuencia, el registro del objeto espacial tiene el mismo efecto que el registro de un buque o de una aeronave. La diferencia con los Derechos del mar

y aéreo es que en Derecho del espacio, la inscripción en el registro nacional no confiere nacionalidad *de iure* al ingenio espacial, sino tan sólo la jurisdicción y el control sobre el mismo. Ahora bien, en la práctica, la inscripción le da al Estado de registro el derecho a ejercer su soberanía sobre el objeto registrado. Esto equivale de hecho a una cuasi-nacionalidad o nacionalidad *de facto* del objeto espacial.

Ello nos permite determinar automáticamente cuál va a ser la ley nacional aplicable al objeto en cuestión. Esta aplicación se refiere al Derecho penal, al Derecho civil, y también a otras ramas del Derecho, como por ejemplo la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Así pues, toda nave o cápsula tripulada, al ser registrada por un Estado, está sometida a la legislación penal del Estado de registro. Lo mismo sucede con una estación tripulada situada en órbita terrestre, o en la superficie de la Luna o de cualquier otro cuerpo celeste: se aplica la jurisdicción penal del Estado que haya registrado tal objeto. Esta jurisdicción estatal se extiende a todas las personas a bordo, ya sean astronautas profesionales

o “turistas espaciales”, y sea cual sea su nacionalidad. Y aun cabe interpretar que no queda confinada al interior de la nave, sino que abarca también aquellas actividades externas que utilicen la nave como base de operaciones, como por ejemplo, los paseos espaciales, o las caminatas de exploración por un cuerpo celeste. En la medida en que pueda rastrearse el origen de esas actividades extravehiculares a un objeto espacial en particular, el Estado que haya registrado dicho objeto tendría derecho a ejercer su jurisdicción criminal sobre las mencionadas actividades.

EL CASO PARTICULAR DE LA ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL.

La Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) es el proyecto internacional más importante y ambicioso

que se haya emprendido jamás en el espacio. Dado su carácter complejo y multinacional, su realización ha requerido de un marco jurídico propio, compuesto por un tratado principal y por un buen número de acuerdos adicionales.

El Acuerdo Intergubernamental (IGA, por sus siglas en inglés) de 1998, que es el texto principal que rige la ISS, y del cual España es parte, establece en su artículo 5 que cada uno de los Estados Asociados registrará como objetos espaciales aquellos elementos de vuelo (módulos, etc.) que aporte a la Estación Espacial. Y por tanto, retendrá la jurisdicción y el control sobre dichos elementos, así como sobre el personal situado en la Estación que sean sus nacionales. Es decir, que de entrada se reafirma el principio de jurisdic-

“El carácter hostil del espacio ultraterrestre y, por consiguiente, el intenso aislamiento, monotonía y estrés a los que se verán sometidos los exploradores, pueden dar lugar a comportamientos negativos e incluso, ocasionalmente, a acciones u omisiones de naturaleza criminal.”

ción cuasiterritorial imperante en el Derecho internacional del espacio en general; y en segundo lugar, se suplementa dicho principio con el de la jurisdicción personal, o jurisdicción que tiene cada Estado sobre sus propios nacionales. Los Estados participantes van a poder ejercer una u otra jurisdicción según sea el caso.

Específicamente en materia penal, el Artículo 22.1 del IGA establece que cada Estado parte “podrá ejercer jurisdicción criminal sobre el personal que sean sus nacionales y que esté situado en cualquier elemento de vuelo” de la Estación. Es decir, que a diferencia del principio de jurisdicción cuasiterritorial que rige en el Derecho espacial en general, e incluso dentro de la propia ISS para otras materias –como por ejemplo la protección de la propiedad industrial–, aquí tiene prioridad el principio de personalidad. La regla es que cada Estado se hará cargo de aquéllos de sus nacionales que presuntamente hayan cometido un hecho delictivo.

¿Por qué se adoptó tal principio como regla básica, en lugar de la clásica jurisdicción territorial aplicada a buques, aeronaves y objetos espaciales? Por tres motivos: uno que pudiéramos llamar “de cortesía internacional”, y otros dos de carácter práctico:

- En primer lugar, es obvio que a ningún Estado le gustaría ver que uno de sus astronautas (considerados con toda razón como héroes en sus respectivos países) se viera sometido a juicio penal por parte de otro Estado, y mucho menos verle condenado a una pena grave (que recordemos que en algunos de los Estados participantes en la Estación, como Rusia y EEUU, puede llegar a ser

la pena capital). De ahí que, atendiendo a la sensibilidad de todos los Estados partes, se negociara esta opción de darle al Estado del presunto autor la prioridad a la hora de iniciar el encausamiento en caso de delito.

- En segundo lugar, se trataba de evitar resultados arbitrarios derivados de basar la jurisdicción únicamente en la localización de las personas en el momento de la comisión del delito; resultados que podrían no ayudar, o incluso ser contraproducentes, a la resolución del caso. Es bien sabido que los tripulantes de la ISS se desplazan libremente por la Estación, y hacen uso por igual de todos los módulos, sin importar a qué Estados pertenecan. La localización de un hecho presuntamente delictivo podría, por tanto, ser del todo fortuita: pensemos en dos ciudadanos del Estado B que se pelean y se causan lesiones en el módulo del Estado C. Parece más lógico que

la causa penal la lleve B, y no C. Lo que es más, podrían darse casos de delitos cometidos en más de un módulo a la vez. Supongamos que un astronauta situado en el módulo del Estado B dispara hiriendo a otro astronauta situado en el módulo del Estado C: ¿en qué territorio tuvo lugar la comisión del delito? También para evitar estas dificultades prácticas, se decidió suprimir la territorialidad como la jurisdicción prioritaria a efectos penales en la ISS.

En tercer lugar, uno de los socios de la estación no es un Estado, sino un conjunto de Estados. El módulo *Columbus* y algunos otros elementos de la ISS han sido registrados por una organización internacional: la Agencia Espacial Europea (ESA). Ello dificulta el ejercicio de una jurisdicción penal basada exclusivamente en la territorialidad, pues en teoría, todos los Estados miembros de esta organización son titulares a la vez de dicha jurisdicción. De ahí que los Estados europeos partes en el IGA se decantaran por favorecer la

nacionalidad como criterio principal para asignar la jurisdicción.

Así pues, la regla básica es que cada una de las partes mantiene la jurisdicción penal sobre sus respectivos nacionales que se encuentren a bordo de la ISS. Ahora bien, este principio de personalidad activa se ve matizado en el IGA por algunas consideraciones que hacen que pueda entrar en juego, de forma subsidiaria, la jurisdicción penal del Estado directamente afectado por el presunto delito, y también la del Estado en cuyo módulo haya tenido lugar dicho delito (principios de personalidad pasiva y de jurisdicción cuasiterritorial, respectivamente).

En concreto, dice el Acuerdo (Art. 22.2) que si la conducta “indebida e intencionada” de un astronauta en órbita afectara a la vida o la seguridad de un nacional de otro Estado parte, o causara daños a o tuviera lugar en un elemento de vuelo propiedad de otro Estado parte, entonces el Estado nacional del presunto autor

estará obligado a entrar en consultas con el Estado afectado, en cuanto éste se lo solicite, para examinar ambos Estados de mutuo acuerdo si hay motivos para entablar una acción penal, y cuál de ellos tiene mayor interés en emprenderla.

Si pasados 90 días (u otro plazo prudencial que haya sido acordado entre las partes) después de realizadas estas consultas, el Estado nacional del presunto autor no ha tomado ninguna acción ni encausado al presunto autor en el marco de su ordenamiento jurídico, ni presenta garantías de que vaya a hacerlo, entonces el Estado del nacional afectado (principio de personalidad pasiva) o del módulo o equipo afectado (principio de cuasiterritorialidad) podrá ejercer su jurisdicción penal sobre la causa.

Para hacer posible la aplicación efectiva de esta última, se admite la extradición del presunto autor (Art. 22.3 IGA), que deberá hacerse de conformidad con la legislación del Estado Asociado destinatario de la solicitud. Cuando los dos Estados partes implicados carecieran de acuerdo previo de extradición, el propio IGA podrá servir como base jurídica para la misma, si así lo admite el Estado que reciba la solicitud ⁽⁴⁾. El IGA adopta por tanto el tradicional principio de darle al Estado nacional del acusado la opción entre juzgar a su ciudadano o proceder a su extradición: *aut dedere aut judicare*.

Igualmente, es obligatoria la asistencia mutua entre los Estados afectados (Art. 22.4 IGA), que se realizará también conforme a sus respectivas leyes nacionales. Esta última cláusula es relevante desde el punto de vista de hacer posible la investigación del presunto delito, así como

posibilitar actos de asistencia judicial, como por ejemplo la entrega de las posibles pruebas existentes en la ISS al Estado que, conforme al Art. 22, esté ejerciendo su jurisdicción sobre la causa penal.

Una consideración adicional viene dada por el hecho de que los socios acordaron en 2001 que cualquier Estado parte puede proponer la participación en el vuelo de tripulantes no pertenecientes a ninguno de los Estados partes. Si como resultado de este acuerdo, accede a la Estación un astronauta que no es nacional de ninguno de los Estados partes, ⁽⁵⁾ ¿quién le defiende en caso de ser objeto de una acción criminal?

Si el Estado del que es nacional el presunto criminal se desentiende, se revierte entonces al principio general del Derecho espacial de la cuasiterritorialidad, y por tanto podría aplicarse la ley del Estado que tenga jurisdicción sobre el módulo en donde se cometa el presunto delito. Sin embargo, en el caso de los módulos de la Estación que se hallan bajo jurisdicción europea, esta solución nos devuelve al problema, ya comentado, de que la ESA no es ningún Estado, y por tanto no puede ejercer jurisdicción criminal; siendo en principio competente para emprender la acción penal cualquiera de los Estados europeos participantes. En última instancia, es posible que la propia víctima se viera obligada a acudir a los tribunales del Estado nacional del acusado, o alternativamente, a los tribunales de la jurisdicción en donde se cometió el delito (lo que le resultara más favorable).

Además de la regla básica de jurisdicción penal contenida en el Art. 22 del IGA que acabamos de examinar, existe un

Código de Conducta de la Tripulación ⁽⁶⁾, con una normativa específica para los astronautas de la ISS. El Código de conducta, como su nombre indica, proporciona una serie de normas generales de comportamiento aplicables a todas aquellas personas (profesionales y no profesionales) que visiten la estación, y cubriendo tanto actividades previas al vuelo como durante el mismo, e incluso algunas con posterioridad.

Las normas, de naturaleza administrativa y no penal, abarcan desde la prohibición de llevar objetos a bordo con fines de lucro personal, hasta las obligaciones de respetar los derechos de propiedad de cualquier bien encontrado a bordo de la estación (incluida la propiedad intelectual e industrial), de no revelar datos personales ajenos (datos médicos, por ejemplo), o de abstenerse de criticar o menoscabar la reputación en foros públicos de cualquiera de los Estados Asociados de la ISS.

Al parecer, alguno de los Asociados propuso establecer reglas prohibiendo expresamente el que se dieran comportamientos de acoso en la Estación, tanto entre personas individuales como por parte del grupo. Ello hubiera sido lo más semejante a un tipo penal presente en el Código de Conducta. Sin embargo, finalmente no se alcanzó un acuerdo en la materia ⁽⁷⁾.

El Código establece asimismo una clara cadena de mando en la ISS, otorgándose la autoridad suprema a bordo al comandante, a semejanza de lo que sucede con el capitán en los barcos y el comandante en las aeronaves. El Código no especifica el grado de fuerza que puede usar el comandante de la Estación para mantener el orden. Sí se

afirma que podrá “hacer uso de todos aquellos medios que sean razonables y necesarios a fin de cumplir con sus responsabilidades”. Ello parece implicar la facultad del comandante de emplear la fuerza, siempre que sea proporcionada a las circunstancias y justificada por los hechos –por ejemplo, para reducir a un tripulante enajenado, en caso de que fuera necesario para garantizar la seguridad a bordo–.

Por supuesto que los Estados, en este ámbito tan difícil que es el espacio ultraterrestre, prefieren la prevención a la cura, y consideran esencial para cualquier viaje espacial tripulado el proceso de selección de los astronautas (tanto profesionales como “turistas”), incluyendo en especial el examen de su aptitud psicológica, así como el llevar a cabo su adecuado entrenamiento con anterioridad al viaje espacial.

La habitual integridad y profesionalidad de los astronautas, resultado de su cuidadosa selección y formación, constituye la mejor garantía de que no llegarán nunca a ponerse en uso las normas de jurisdicción penal contenidas en el IGA. No obstante conviene estar siempre vigilantes, pues el carácter hostil del espacio ultraterrestre y de los cuerpos celestes, y por consiguiente el intenso aislamiento, monotonía y estrés a los que se verán sometidos los exploradores, pueden en última instancia dar lugar a comportamientos negativos, e incluso ocasionalmente a acciones u omisiones de naturaleza criminal.

En cualquier caso, queda claro que el espacio ultraterrestre no es ninguna frontera sin ley. Como afirma el viejo adagio latino, *ubi societas, ibi ius*. El Derecho ha llegado ya de forma decisiva al espacio, con-

juntamente con la sociedad humana. Y el Derecho penal, como respuesta última de que dispone todo ordenamiento jurídico para garantizar la convivencia y el orden social, será sin duda una herramienta más que el ser humano se llevará consigo y empleará, durante su largo camino de exploración y conquista del cosmos.

BIBLIOGRAFÍA:

- José Antonio Pastor Ridruejo, «Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales», Tecnos, Madrid, 2012.
- Rafael Moro Aguilar, “Nuevos documentos adoptados por la ONU en materia de Derecho del Espacio”, en *Anuario Jurídico Villanueva*, nº III (2009), págs. 155-164.
- Francis Lyall y Paul B. Larsen, «Space Law - A Treatise», Ashgate, Inglaterra, 2009, capítulo 5: “Astronauts”.
- Bernhard Schmidt-Tedd y Stephan Mick, “Article VIII”, capítulo en la obra colectiva «Cologne Commentary on Space Law - Volume 1: Outer Space Treaty», Carl Heymanns Verlag, Colonia, 2009, págs. 146-168.
- Jürgen Cloppenburg, “Legal Aspects of Space Tourism”, capítulo en la obra colectiva «Space law: current problems and perspectives for future regulation», Eleven International Publishing, Utrecht, 2005, págs. 191-214.
- Theo A. de Roos, “Disciplinary and Criminal Law in Space”, capítulo en la obra colectiva «The International Space Station», Martinus Nijhoff, Leiden, 2006, págs. 115-123.
- Hans P. Sinha, “Criminal Jurisdiction on the International Space Station”, en *Journal of Space Law* nº 30 (2004), págs. 85-127.
- Julián Hermida, “Crimes in Space – A Legal and Criminological Approach to Criminal Acts in Outer Space”, en *Annals of Air and Space Law* XXXI (2006), págs. 405-423. ■

(1) Art. 23.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

(2) En España, véase también la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea, en especial sus artículos 6 y 7.

(3) El término objeto espacial es un concepto genérico que abarca cualquier objeto que se haya lanzado al espacio para explorarlo o utilizarlo: satélites, cápsulas, transbordadores, módulos orbitales, módulos lunares, rovers, etc.

(4) Por ejemplo, Estados Unidos y Rusia carecen de tratado bilateral de extradición. Se plantean sin embargo problemas adicionales, al condicionar la extradición basada en el IGA a las leyes e incluso a la discreción del Estado receptor de la solicitud: por ejemplo, qué pasa con los Estados partes como España que no admiten la extradición de sus nacionales.

(5) Esto no es ningún caso hipotético, y de hecho ya sucedió con la visita a la Estación del sudafricano Mark Shuttleworth, quien viajó a la ISS como “turista” en abril de 2002.

(6) Previsto en el Art 11 del IGA, el Código de Conducta de la Tripulación de la ISS fue desarrollado por la NASA en conjunción con los otros socios de la ISS y aprobado en septiembre de 2000.

(7) El debate a este respecto mostró la imposibilidad de compatibilizar los diferentes conceptos de acoso que existen en Estados tan dispares como Estados Unidos, Canadá, los Estados europeos, Japón y Rusia.

DOSSIER

MARTINIANO MALLAVIBARRENA

CINCO GRANDES TENDENCIAS TECNOLÓGICAS DE LAS QUE ESTAR PENDIENTE EN CRIMINOLOGÍA (II)

3) REDES SOCIALES (SOCIAL MEDIA)

En la primera parte de este artículo se comentaba el uso cotidiano de las conocidas como *redes sociales* en internet: plataformas como *Facebook* tienen más de 1.000 millones de usuarios registrados (aunque el número de personas que usan el entorno sea menor, el dato es significativo) y su uso regular (sobre todo pero no solo por jóvenes) ha cambiado muchas cosas en nuestra sociedad (a principios de este siglo se ha producido un punto de inflexión debido al impacto de este tipo de servicios en nuestra sociedad). La privacidad sobre muchos aspectos de nuestras vidas está ahora en nuestras manos (nosotros decidimos que personas pueden ver las fotos de nuestras vacaciones) y se ha facilitado, al mismo tiempo, el nacimiento de otros problemas colaterales (afrentas al honor, acoso, difamación y problemas de marca personal como los más relevantes).

Una inmensa cantidad de datos de todo tipo son puestos a disposición de todos (muchas veces de forma pública, sin restricciones) por millones de personas cada día a lo largo de todo el planeta: comentarios personales, indicación de sentimiento (por un equipo deportivo o artista del *pop* pero también por una ideología política o movimiento religioso), geoposición de nuestra situa-

ción (ello indica posiciones concretas en momentos concretos) y desde luego los habituales fotos y vídeos de todo tipo (muchas veces, poco adecuados para compartir fuera de círculos íntimos) que conforman, al aglutinarnos todos y darles una perspectiva temporal, un muy completo perfil psicosocial de individuos.

Para la Criminología es importante comprender la esencia de las plataformas más comunes, tanto para enfoques victimológicos, como para estudiar a potenciales sospechosos, descartar a otros o aprender más sobre asesinos en serie o psicópatas asesinos. Las redes sociales (y todo este entorno alrededor de la comunicación social en internet que se conoce como *Social Media* en términos generales) son un terreno lleno de oportunidades para la investigación y el análisis, tanto de individuos concretos, como de colectivos. Tanto buscando información de sujetos concretos como si buscamos al sujeto (tenemos datos suficientes), el *Social Media* es una fuente valiosa de información que se debe conocer y trabajar con un método predefinido. Los aspectos legales a considerar son diversos: hay plataformas

Martiniano Mallavibarrena Martínez de Castro
Ingeniero técnico de telecomunicación |
Máster en Dirección de Informática |
Especialista en la aplicación de las TIC a la Criminología
MartyMblog@gmail.com

“Para la Criminología es importante comprender la esencia de las plataformas más comunes, tanto para enfoques victimológicos, como para estudiar a potenciales sospechosos, descartar a otros o aprender más sobre asesinos en serie.”

ubicadas en distintos países y los individuos permiten muchas veces que sus aportaciones sea vistas desde internet o desde la misma red social. Ello hace que la solicitud de órdenes judiciales deba ser enfocada desde una nueva óptica.

Otro aspecto interesante respecto al *Social Media*: este enfoque de *colaboración social* se está comenzando a utilizar en grupos de trabajo profesionales, lo que ha lanzado al mercado toda una generación de herramientas que aprovechan toda esta potencia de *tanque de ideas colectivo* en muchas empresas y organizaciones de todo tipo. Ello significa que, pronto, todos nosotros trabajaremos en entornos informáticos *similares a Facebook* para crear documentos, generar y compartir conocimiento con colegas, comentar y valorar información de otros, etc. Redes sociales para uso profesional como la americana *LinkedIn* o la orientada al uso entre universitarios, *Academia.edu* (*ResearchGate* para científicos es análoga) están consiguiendo gran éxito en sus respectivos sectores aplicando los mismos principios.

Esta forma de relacionarnos ha venido para quedarse y debemos comprenderla de forma plena.

[Casos de uso] *Hay algunas experiencias interesantes relativas al estudio de la información proveniente del Social Media con fines criminológicos o relacionados:*

- El profesor Sam Gosling ⁽¹⁾ de la Universidad de Texas y su equipo llevan varios años desarrollando un marco teórico para extraer información útil de las redes sociales (en particular, Facebook). En la referencia [01] podemos encontrar uno de sus trabajos mas famosos donde describe con detalle diversos experimentos realizados alrededor de la información que se puede derivar de nuestra conducta en Facebook. Muy interesantes son sus conclusiones referentes al análisis de la personalidad que se puede deducir (modelo pentafactorial) de dicha información.
- Otro caso similar viene de la Universidad de Maryland de la mano de la profesora Jennifer Golbeck y su equipo que han desarrollado una metodología mas concreta para hacer un cálculo aproximado de los valores de un análisis Big-Five partiendo exclusivamente de información existente sobre los individuos en redes sociales ([02]).
- El FBI y las principales agencias de investigación policial e inteligencia del planeta llevan años utilizando información proveniente del Social Media. El caso destapado por la publicación inglesa *The Guardian* en febrero 2013 sobre un sistema de vigi-

lancia masiva en internet conocido por sus siglas RIOT ha levantado la polémica pero solo es un caso mas de tecnologías que facilitan este tipo de investigaciones. El artículo original ⁽²⁾ causó una gran polémica y ha avivado la polémica sobre la gran cantidad de información personal que ponemos a disposición de los demás sin ningún control en este tipo de plataformas.

4) INTERNET DE LAS COSAS (SMART CITIES / BIG DATA)

Un conjunto de iniciativas que se denomina de forma global *la internet de las cosas* (*Internet of things*) ha comenzando a desarrollarse en estos últimos años y será parte de nuestra vida cotidiana en un par de años. Este paradigma nace del hecho de que las tecnologías móviles 4G que hemos visto se están integrando en muchos entornos y están sacando partido del enfoque *cloud computing*. Esta *conectividad* que ahora tendrán, entre otros, los coches, los electrodomésticos, los contadores del hogar (luz, agua, gas), la iluminación de las ciudades, los semáforos, los medidores meteorológicos o las cámaras *web* de las calles empezarán a generar conexiones M2M (*machine-to-machine* o conexiones entre máquinas) y entornos de datos nuevos, de gran interés.

Un gran ejemplo de este enfoque lo constituyen las llamadas *Smart Cities*: las ciudades del futuro cercano tendrán miles de sensores conectados por redes 4G con sistemas de información que ofrecerán a sus gestores multitud de oportunidades de análisis en tiempo real del máximo interés. Ello debe permitir realizar una gestión mucho más eficiente y ofrecer

una gran cantidad de nuevos servicios al ciudadano. A la vez, aquellos encargados de la planificación y la gestión podrán tomar las mejores decisiones en base a este nivel de información tan preciso.

Los escenarios que nos encontraremos en *la internet de las cosas* crearán una nueva situación conocida como *Big Data* (o macrodatos, en castellano): la velocidad, variedad y volumen de los datos generados por estos millones de sensores por todo el planeta (en combinación con la información de todas las redes sociales del mundo y otras nuevas fuentes de datos) van a saturar y a hacer obsoletos a la práctica totalidad de los sistemas de información actuales. Nuevos enfoques deberán afrontar el desafío utilizando como apoyo servicios en modo *Cloud Computing*.

[Casos de uso] Entre los ejemplos mas relevantes para nuestro análisis destacan:

- Control del fraude (entidades financieras, hacienda pública, etc.): en base a la tecnología *Big Data* podremos controlar *en tiempo real* una gran diversidad de fuentes de información para localizar patrones de comportamiento sospechoso en segundos y a nivel mundial. Por muy complejo que sea el cálculo y numerosas/variadas las fuentes de datos, este tipo de entornos podrán asimilar toda la carga y producir análisis y predicciones de forma casi instantánea (maximizando la capacidad de reacción de las autoridades y optimizando las capacidades de predicción de futuros delitos).
- Pronósticos de zonas calientes o de riesgos, gestión de crisis. La in-

“Las ciudades del futuro cercano tendrán miles de sensores conectados por redes 4G con sistemas de información que ofrecerán a sus gestores multitud de oportunidades de análisis en tiempo real del máximo interés.”

formación del social media a nivel mundial combinada con otros fuentes múltiples (meteorológicas, datos de otras agencias de inteligencia, movimientos de tráfico aéreo o marítimo, transacciones financieras, etc.) puede ayudar a realizar análisis complejos sobre zonas de mayor riesgo de atentados, zonas de confort de delinquentes y sobre todo para gestionar en tiempo real la información sobre una crisis (p. ej: un gran atentado).

- Delitos ecológicos, narcotráfico, tráfico de personas. En el caso de ciudades inteligentes (*smart cities*) la información de consumo energético y de sensores puede ser muy precisa y ello nos puede guiar a realizar detección precoz de delitos ecológicos, narcotráfico (plantaciones o

lugares de procesado o tratamiento de sustancias prohibidas) e incluso tráfico de personas (patrones extremadamente atípicos de consumos de energía en viviendas o locales).

5) REALIDAD AUMENTADA

Este tipo de tecnología creada en los años 60 ha tenido su mayor evolución a partir del comienzo de la internet móvil. El enfoque técnico es muy simple como concepto: partiendo de una imagen en movimiento (normalmente, lo que capta con su cámara nuestro teléfono móvil o *tablet*) un pequeño programa detecta puntos clave en la imagen y actúa en consecuencia, superponiendo (aumentando) la realidad que vemos directamente la cámara.

El ejemplo más claro podría ser estar perdidos en medio de una ciudad y en-

focar con la cámara del móvil a cualquier monumento o nombre de calle: el sistema conoce nuestra situación (por GPS u otras fuentes de información), conoce *quiénes somos* por las redes sociales y sabe la fecha y hora. Con todo ello, localiza la información más interesante para nosotros (en este punto del planeta determinado y en ese momento temporal determinado), indicándonos la dirección exacta y como llegar a nuestra franquicia de comida rápida favorita (lo sabrá por alguna red social) y si hay alguna oferta vigente o cupón descuento.

En Criminalística e Inteligencia las aplicaciones son, sin duda alguna, innumerables (el documento [05] publicado por el FBI hace unos años es todo un referente en cuanto a dichas posibilidades).

Pensemos en un investigador usando su teléfono móvil (cualquier modelo básico) y enfocando a un arma requisada o a un pasaporte. El sistema le superpondrá en tiempo real (pasados unos segundos)

información de interés (conexión con otros casos, registros de denuncias, propietario del arma, etc.). Dicha información *aumenta* nuestra realidad de forma muy sencilla. Pulsando en la pantalla podremos ir ampliando el detalle abriendo otros programas o conectando con otros sistemas. El comentado aumento del ancho de banda disponible para nuestros dispositivos móviles facilitará el uso habitual de estos programas.

En estos últimos años han aparecido dispositivos para realidad aumentada en formato de gafas (el caso de *Google*, es el más famoso) lo que le da la máxima potencia a este sistema pues el investigador puede llevar puestas las gafas y limitarse a ir enfocando los objetos de su interés: personas, objetos, lugares, armas, expedientes, etc.. y la información le irá apareciendo *delante de los ojos* (se puede combinar con un interface de voz para poder interactuar con el sistema por medio de comandos verbales).

“En estos últimos años han aparecido dispositivos para realidad aumentada en formato de gafas lo que le da la máxima potencia a este sistema.”

[Casos de uso] Un par de casos de uso interesantes asociados con el uso de esta tecnología:

- La compañía norteamericana *Kopin Corporation* ha desarrollado ⁽³⁾ el producto *Golden-i* destinado, sobre todo a cuerpos de seguridad. El sistema se apoya en unas gafas de realidad aumentada que van informando a los agentes en campo de todo aquello relativo a su entorno (p. ej: detecta matrículas y se visualiza en el momento que el coche es robado y diversa información de utilidad). Son productos de primera generación y prototipos en su mayoría pero ya están demostrando las posibilidades de lo que podemos esperar en este campo en los próximos años.
- Supongamos que un investigador debe manejar abundante información en papel y un gran número de pruebas físicas embolsadas y etiquetadas con complejos códigos de barras. Una sencilla aplicación de realidad aumentada (quizás en sus gafas especiales o en su teléfono móvil personal) le podrá guiar al explorar visualmente (enfocando) los documentos y las bolsas o cajas con pruebas. El sistema detecta los códigos de barras y le irá visualizando información adicional sobre el origen e interés del objeto concreto y su relación (por ejemplo) con otros objetos o pruebas del caso. Todo ello evitaría horas de consultas a sistemas informáticos y otro tipo de tareas rutinarias (p. ej.: al enfocar un área con bolsas de pruebas, se nos pueden colorear las que apli-

quen a nuestro caso concreto). Los ejemplos que vemos en los periódicos y revistas ⁽⁴⁾ de hoy en día usan el mismo principio y nos permiten comprender el funcionamiento del sistema.

CONCLUSIÓN

La tecnología avanza en una espectacular progresión geométrica (si tu teléfono móvil tiene mas de un año, ya no está *a la última*) y las previsiones son espectaculares para esta década. Este impacto tan directo en nuestras vidas genera nuevos escenarios criminales (cibercrimen) pero, al mismo tiempo, ofrece toda una nueva generación de herramientas y métodos de investigación cuyo alcance está lejos de comprenderse en estos momentos. En este artículo hemos elegido cinco grandes tecnologías que representan bien el momento tecnológico actual y lo más relevante de los próximos años.

Expertos como Marc Goodman ⁽⁵⁾ nos ilustran regularmente tanto de la evolución del cibercrimen como del impacto que la tecnología está teniendo en las técnicas de investigación criminal.

Sólo una constante adaptación de las fuerzas y cuerpos de seguridad conseguirá *nivelar la balanza* y aportar todo este potencial a la investigación rutinaria de todo tipo de delitos.

REFERENCIAS

- [01] GOSLING, GADDIS y VAZIRE. *Personality Impressions Based on Facebook Profiles*. 2007. Universidad de Texas.
- [02] GOLBECK, ROBLES y TURNER. *Predicting Personality with Social Media*. 2011. Universidad de Maryland.

[03] FBI. *Recommendations for Implementation of Cloud Computing Solutions (Technical report)*. 2012. FBI.

[04] Ruan K. (2013) *Cybercrime and Cloud Forensics: Applications for Investigation Processes* (pp.1-348), IGI Global, December 2012, doi:10.4018/978-1-4666-2662-1

[05] COWPER, T.J. y BUEGER, M.E.. *Improving our vision of the world: police and augmented reality technology*. FBI

[06] OBÓN DÍAZ, A. *La intervención telefónica y su adecuación al paradigma constitucional*". Noticias jurídicas ⁽⁶⁾. Noviembre 2004. ■

(1) <http://homepage.psy.utexas.edu/homepage/faculty/gosling/>

(2) <http://www.guardian.co.uk/world/2013/feb/10/software-tracks-social-media-defence>

(3) Artículo completo en <http://www.gadgetreview.com/2013/02/golden-i-augmented-reality-glasses.html>

(4) Un ejemplo <http://www.pastemagazine.com/articles/2013/02/augmented-reality-app-translates-news-into-child-f.html>

(5) <http://www.marcgoodman.net/>

(6) <http://noticias.juridicas.com/articulos/65-Derecho%20Procesal%20Penal/200411-955136910432791.html>

“El impacto tan directo de la tecnología en nuestras vidas genera nuevos escenarios criminales (ciberdelitos) pero, al mismo tiempo, ofrece toda una nueva generación de herramientas y métodos de investigación.”

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
DEPARTAMENTO DE CRIMINOLOGÍA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CRIMINALÍSTICA

INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y ESCENA DEL CRIMEN

Máster oficial acreditado por la ANECA
y con posibilidad de doctorarse.

Infórmate sobre el curso de adaptación al Grado
de la diplomatura superior.

www.ucjc.edu

III SEMINARIO INTERNACIONAL

28-29 NOVIEMBRE 2013

"TERRORISMO, CRIMEN ORGANIZADO, CIBERDELITOS, CIENCIAS FORENSES Y CRIMINOLOGÍA"

INVESTIGACIÓN CRIMINAL

"CRIMINOLOGÍA GLOBAL Los grandes retos en criminología y sus respuestas en el SIGLO XXI"

Programa:

Sr. Thomas NEER (EEUU); agente del FBI, experto en crímenes por convicción (sectas, terrorismo político, religioso, étnico, violencia sexual).

Sr. John HORGAN, (Irlanda); La Psicología del Terrorismo.

Sra. Eugenia CUNHA, (Portugal); Antropología Forense. Universidad de Coimbra.

Sra. Bahira ABDULATIF YASIN, (Irak); La cultura radical islamista. Universidad Complutense de Madrid.

Sr. Humberto GUATIBONZA (Colombia); Crimen Organizado, rehenes y extorsiones en América Latina. Policía Nacional de Colombia (GAULA).

Sr. Stephen PORTER, (Canadá); La información del lenguaje no verbal y La detección de la mentira. Universidad de Columbia Británica. (Canadá).

Sr. Pier Luigi DEL OSSO, (Italia); Fiscal Anti Mafia de Italia.

Sr. Gonzalo AMARAL, (Portugal); Inspector de Policía Judicial de Portugal. Investigador Jefe del caso de la desaparición de Madeleine Mc. Cann.

Sr. Rafael PIÑEIRO (EE.UU.); Comisionado de la Policía de la ciudad de Nueva York. Nueva York, como inmenso "laboratorio criminológico".

Sr. Antonio GONZÁLEZ (ESPAÑA); la ciencia forense integral dentro y fuera de la Escena del Crimen.

Sr. Ignacio ANTÓN, (ESPAÑA); SOCIOLOGO, departamento de Criminología de la Universidad de Salamanca. Bases sociológicas del comportamiento criminal.

Sr. Javier NISTAL (ESPAÑA); Jurista de Instituciones Penitenciarias. Pasado, presente y futuro del sistema penitenciario y el tratamiento del delincuente.

Sr. Francisco OTERINO, (ESPAÑA); POLICÍA NACIONAL DE ESPAÑA (CNP) INSPECTOR JEFE, terrorismo nacional e internacional.

Sr. Victor PANIZO, (ESPAÑA); POLICÍA NACIONAL DE ESPAÑA (CNP), los delitos cibeméticos. Pornografía infantil, fraudes por internet, acoso, cyberbulling...

Sr. Javier JORDÁN, (ESPAÑA); Profesor Titular del Departamento de Ciencia Política y de la Administración Universidad de Granada. El terrorismo como fenómeno sociológico.

Valladolid (España)

Salón de actos Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Castilla y León

III SEMINARIO INTERNACIONAL

28-29 NOVIEMBRE 2013

"TERRORISMO, CRIMEN ORGANIZADO, CIBERDELITOS, CIENCIAS FORENSES Y CRIMINOLOGÍA"

INVESTIGACIÓN CRIMINAL

"CRIMINOLOGÍA GLOBAL: Los grandes retos en criminología y sus respuestas en el SIGLO XXI"

ORGANIZA:

COLABORA:

